

Título: Higiene e Boas Práticas de Fabricação

Organização: UFRRJ/SMAP Mangaratiba/FAPUR/VALE

Data: 04/10/2023

Local: Horto Municipal de Mangaratiba

Docente: Maria Ivone Martins Jacintho Barbosa

Discentes: Marcelle Miyahira da Costa Farias

Participante externa: Patrícia Wolticoski de Lima Godinho

Linha de Pesquisa: Sistemas de Produção

Diagramação: João Victor Sant' Ana Marinho

DOI:

Correspondência com os novos subtipos-produtos técnicos/tecnológicos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Curso de formação profissional - Atividade de capacitação criada em diferentes níveis
Finalidade (255 caracteres):	
Capacitar agricultores familiares/beneficiadores em Higiene e Boas práticas de Fabricação, alimentos seguros, contaminação cruzada, controle de qualidade e POP (Procedimento Operacional Padrão). Também foi abordado todas as etapas para processamento dos alimentos desde a chegada da matéria prima até a obtenção do produto final, de acordo com todas as normas para evitar qualquer risco aos consumidores. Além disso, oportunidade de praticar os temas, através de uma dinâmica de lavagem de mãos e outra de perguntas e respostas.	
Impacto:	
<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	
Demanda:	
<input type="checkbox"/> Espontânea <input type="checkbox"/> Por Concorrência <input checked="" type="checkbox"/> Contratada	
Objetivo da Pesquisa:	
<input type="checkbox"/> Experimental	
<input checked="" type="checkbox"/> Solução de um problema previamente identificado	
<input type="checkbox"/> Sem foco de aplicação definido	
Área impactada pela Produção:	

<input type="checkbox"/> Econômico <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Científico <input checked="" type="checkbox"/> Aprendizagem <input type="checkbox"/> Ambiental
Tipo de impacto:
<input checked="" type="checkbox"/> Potencial <input type="checkbox"/> Real
Descrição do tipo de impacto (255 caracteres):
Capacitação de agricultores familiares da região de Mangaratiba e Itaguaí, com objetivo da aprendizagem para aplicação na Agroindústria de Mangaratiba e na Agro Cozinha do Produtor de Itaguaí.
Replicabilidade:
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Abrangência Territorial:
<input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Internacional <input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Regional
Complexidade:
<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Baixa
Inovação:
<input type="checkbox"/> Sem inovação <input checked="" type="checkbox"/> Baixo teor inovativo <input type="checkbox"/> Médio teor inovativo <input type="checkbox"/> Alto teor inovativo
Setor da sociedade beneficiado pelo impacto:
Agricultores familiares e profissionais da área.
Declaração de vínculo do produto com PDI da Instituição:
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Houve fomento?
<input checked="" type="checkbox"/> Financiamento <input type="checkbox"/> Não houve <input type="checkbox"/> Cooperação
Há registro/depósito de propriedade intelectual?
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Estágio da Tecnologia:
<input type="checkbox"/> Piloto/Protótipo <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado/Implantado <input type="checkbox"/> Em Teste
Há transferência de tecnologia/conhecimento?

(x) Sim () Não

Conexão com a pesquisa (citar o trabalho de dissertação ao qual a produção se vincula):

Farias, M. M. C. Elaboração de bananada sem açúcar adicionada da casca da fruta, como estratégia de inserção na merenda escolar (PNAE) de Itaguaí, RJ.

Figura (registro em fotografia quando for pertinente):

Lista de presença (quando for pertinente):

Nome	Assinatura	Contato
Carla et. do Silva	Carla et.	
Aline da S. Aquino	Aquino	
Valiane Villela dos Anjos Sampaio	[Assinatura]	
SERVIS. DE SERVIÇOS	[Assinatura]	
Armill F. de Oliveira Amadori	Armill F. de Oliveira Amadori	
Carla do Espírito Santo	[Assinatura]	
Milton Gomes dos Santos	[Assinatura]	
EDSON DIAS SILVA	[Assinatura]	
JOSIELE GENDEL MARQUES	Josiele Gendel Marques	

Nome	Assinatura	Contato
Vanilde de Oliveira Fontella	Vanilde	
Altairia Cabral Gendell	Altairia	
Fernanda de Oliveira Teles	[Assinatura]	
Helena Lopes da Silva	[Assinatura]	
Seriani Marques Brito Alves	[Assinatura]	
Filiane SP de Aguiar	[Assinatura]	
Giovanna de Oliveira Casidade	[Assinatura]	
Regiane de Aguiar	[Assinatura]	
Simone da Costa	[Assinatura]	

Nome	Assinatura	Contato
Alice da Silva Santos	Alice da S. Santos	
Benedito de Barros		
Mônica Assis de Azevedo Silva		
Angélica Ribeiro de Oliveira		
Guiliana Dias de Azevedo e Silva		
Rosa Maria Mendonça da Nascimento		
LEANDRO SIMÕES DE N. e SILVA		
Katrine Pereira Brantão		
Roberto Moura Freire	Roberto M Freire	